

POLAND

POLAND

АДАПТАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Эгамбердиева Саидахон Отабек кизи

Студентка, Ферганский государственный университет

Таштемирова Замира Сатвалдиевна

Доцент, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11207532>

Аннотация: Данная статья исследует вопрос адаптации учебного материала в процессе преподавания русского языка как иностранного. Она охватывает различные аспекты адаптации, включая модификацию учебных текстов, разработку дополнительных учебных материалов, выбор подходящих методик и стратегий обучения, а также учет особенностей учащихся и их потребностей.

Ключевые слова: русский как иностранный, адаптация, учебный материал, преподавание, методики, стратегии обучения, учебные тексты, дополнительные материалы, возрастные особенности, потребности учащихся.

Abstract: This article investigates the issue of adaptation of teaching material in the process of teaching Russian as a foreign language. It covers various aspects of adaptation, including modification of teaching texts, development of additional teaching materials, selection of appropriate teaching methods and strategies, as well as consideration of students' peculiarities and their needs.

Keywords: Russian as a foreign language, adaptation, teaching material, teaching, methods, teaching strategies, teaching texts, supplementary materials, age specifics, learners' needs.

Современная система образования предъявляет к учащимся достаточно жесткие требования, делая акцент, в первую очередь, на том, что учащиеся должны уметь не только быстро ориентироваться в бесконечном потоке постоянно поступающей к ним новой информации, но и безошибочно находить нужные в каждый конкретный момент сведения, для их дальнейшего использования. В XXI в., носящем название века информационного, учащийся обязан мыслить оперативно.

Однако если обратиться к специфике учебного процесса на иностранном языке, становится очевидным, что полноценная мысль невозможна без четкого осознания требований, а также без понимания непосредственно компонентов системы используемого материала.

При отсутствии двусторонней связи (диалога или «моста») участников процесса обучения приобретение знаний, навыков и умений никогда не будет осуществлено успешно, поскольку перспектива самостоятельного развития мысли в подобной схеме полностью утрачивается.

К сожалению, не всем и не всегда представляется несомненным, что умелая обработка лингвистически чужеродной информации подразумевает создание и постоянное поддержание щадящего языкового режима, то есть требует тщательной, многоуровневой адаптации всего существующего учебно-научного материала.

Прежде всего отметим, что адаптация есть камень преткновения ситуации иностранного студента с самого начала пребывания за пределами родины. Впервые попав в иную среду, он вынужден сполна испытать на себе влияние огромного количества разнообразных трансформаций и метаморфоз, сводящихся к латинскому слову «adaptare».

Адаптация — одно из ключевых понятий во многих дисциплинах.

Согласно «Новому словарю методических терминов и понятий» Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина она представляет собой «приспособление организма, личности или группы к новым внешним условиям» [1. С. 9].

Рассмотрим два основных вида учебной адаптации: языковую и речевую.

«Лингводидактический энциклопедический словарь» А.Н. Щукина трактует адаптацию письменной продукции, или языковую (лингвистическую) адаптацию, как «упрощение, приспособление, облегчение или усложнение текста в соответствии с уровнем языковой компетенции учащихся» [2. С. 23]. В нашем случае целесообразно говорить только об упрощении, производящемся для малоподготовленного читателя, чаще всего посредством чтения начинающего изучать иностранный язык. Немаловажно, что такая обработка осуществляется носителем языка, то есть в нашем случае имеет место адаптация «с русского на русский». Адаптированные, иноязычные для учащегося тексты, художественные, научно-популярные и научные, являются основным материалом при изучении языка. Изменение текста с целью облегчения его понимания и адекватного восприятия носителями иной языковой культуры — комплексный процесс, в котором преподавателю нужно учитывать языковые и коммуникативные аспекты.

К языковым аспектам относятся лексическая и грамматическая адаптации с обязательным учетом уровня владения языком читателя. При лексической адаптации автор заменяет сложные, редко употребляемые или устаревшие слова и выражения на более простые, входящие в обязательный словарный запас учащегося на данном этапе обучения, гарантируя ему понимание каждой отдельной части текста. Здесь основой трансформации для носителя языка становится синонимия, которая в русском языке особенно обширна.

Грамматическая адаптация заключается в упрощении синтаксических и грамматических конструкций, с целью достижения понимания структуры текста и его смысла, идентичного замыслу автора. В данном случае, как, впрочем, на любом этапе адаптации, претерпевает изменения стиль оригинального варианта. Особенно это касается художественных произведений, но ради усвоения учащимся первоначального содержания стилистические искажения материала допустимы.

Коммуникативные аспекты включают поверхностную и глубинную адаптации. К поверхностной относится сокращение объема адаптируемого материала без ущерба для общего смысла (в художественном тексте — без ущерба для основной сюжетной линии). Наиболее сложные, но необходимые отрывки обычно пересказываются своими словами.

Глубинная адаптация предполагает более тщательную, скрупулезную работу. Это может быть, например, замена косвенной речи на прямую, или, наоборот, прямой на косвенную. Промежуточное положение занимает адаптация отраженных в тексте социокультурных реалий, которые, если их нельзя упростить, требуют обязательного устного пояснения преподавателя. Возможно и письменное добавление небольших частей текста, призванных объяснить эти непонятные учащемуся реалии.

Однако следует помнить, что подобные дописывания не должны кардинально менять или затмевать смысл, содержание и стиль оригинала, иначе получится уже другой, авторский вариант.

Нужно также различать формальную и содержательную работу над адаптируемым текстом. Языковые аспекты отражают адаптацию формы, а коммуникативные — адаптацию содержания.

Произносительный аспект учитывает дикцию преподавателя в момент продукции устной речи. При достаточно быстром темпе, без пауз и

интонационных подчеркиваний, слова могут сливаться, соединяться в так называемые «гибриды», проглатываться одно другим, что создает серьезные проблемы восприятия на слух. Ловушки аудирования рассеивают внимание учащихся и не дают им сосредоточиться на действительно важных вещах, заставляя расшифровывать сращения «чекак» и «щасм», которые на самом деле значат «человек, как...» и «сейчас мы...».

Особенности фонетики русского языка позволяют нам обходиться без произнесения слов по буквам, однако необходимо помнить, что четкая, выразительная речь оказывает учащимся неоценимую помощь в усвоении предъявляемой им информации.

Временной аспект подразумевает работу над темпом речи. Всегда существует проблема поиска «золотой середины» между слишком медленным и слишком быстрым говорением.

Обычно временной отрезок учебной лекции, которым мы располагаем, позволяет найти оптимальный баланс и зафиксировать средний темп произношения, избежав тем самым впадения в крайности.

Учащимся особенно важно успеть воспринять на слух новую информацию, что практически невозможно сделать, если преподаватель увлекается и начинает говорить очень быстро.

Таким образом, данный аспект адаптации заключается в умении не сбиваться со спокойного темпа подачи материала, помогая учащимся понимать и усваивать услышанное.

Наконец, интонационный аспект включает в себя паузацию и подчеркивание голосом значимых моментов лекции. При работе в иностранной аудитории интонация зачастую становится важнейшим инструментом помощи и воздействия. Когда мы делаем паузу, учащиеся получают сигнал, предупреждающий их о том, что далее последует важная информация. Непосредственно главная мысль обычно выделяется голосом на тон выше обычного тембра, после чего вновь делается пауза, позволяющая учащимся осознать полученную продукцию. Если преподаватель располагает достаточным количеством времени, рекомендуется еще раз повторить новую информацию.

Также нужно помнить о сарказме и иронии, которые в последнее время стали слишком активными компонентами общения.

Интонационная окраска часто полностью меняет смысл одного и того же лексического набора слов, сказанной фразы. Простые примеры

«Молодец!», «Ну, конечно!», «А больше вы ничего не хотите?», произнесенные определенным тоном, значат совсем не то, что должны значить в прямом смысле и спокойном интонационном оформлении.

Многих иностранцев курьезы подобного рода приводят в сильное замешательство, поэтому в течение учебного процесса целесообразно следить за тонкостями национального общения, по возможности объясняя существующую двусмысленность и потенциальные «капканы», возникающие в устной речи. Оценка работы русскоговорящих преподавателей коллегами, которые не являются носителями русского языка, свидетельствует о том, что носители часто в полной мере не понимают трудности родной и потому привычной речи. Таким образом, на наш взгляд, средствами наиболее эффективного преподавания должны стать осознание смысла осуществляемой деятельности (то есть, в первую очередь, понятного объяснения), а также постоянные самоконтроль и самокоррекция.

Рассмотрев основные виды адаптации учебного материала и их значимость в процессе обучения студентов русскому языку как иностранному, в заключение заметим, что адаптированные, особенно художественные, тексты не могут в полной мере сохранить языковое богатство оригинала, однако они содержат в себе очевидную учебную ценность и пользу для представителей иной лингвокультуры. И не подлежит сомнению, что на всех этапах обучения такие облегченные «дети» помогают освоить иностранный язык, войти в новую культурную среду гораздо быстрее и успешнее, чем их неадаптированные, оригинальные «родители»

Литература:

1. Азимов Э.Г., Шукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий. — М.: Издательство ИКАР, 2009. — С. 9—10.
2. Шукин А.Н. Лингвометодический энциклопедический словарь. — М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2008. — С. 23—24.
3. Сурыгин А.И. Дидактические основы предвузовской подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях: диссертация доктора педагогических наук. — СПб., 2000.